

OLIV TA'LIM O'QITUVCHILARINING MALAKASINI OSHIRISH TIZIMIDA TA'LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI MEXANIZMLARI

Xo'jaboyev Jahongir Jonibekovich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti huzuridagi pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tarmoq markazi bo'lim boshlig'i

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675077>

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim o'qituvchilarining malakasini oshirish tizimida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning raqamli mexanizmlari tahlil qilinadi. Xususan, zamonaviy raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt vositalari, onlayn ta'lim platformalari va masofaviy o'qitish tizimlarining o'qituvchilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, individual o'qitish trayektoriyalarini shakllantirish, ta'lim jarayonini monitoring qilish va baholashning raqamli vositalari orqali samaradorlikni oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Maqolada raqamli transformatsiya sharoitida o'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan innovatsion yondashuvlar hamda amaliy tavsiyalar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, malaka oshirish tizimi, oliy ta'lim, ta'lim sifati, samaradorlik, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim, onlayn platformalar, raqamli kompetensiya, pedagogik innovatsiyalar, individual ta'lim trayektoriyasi, monitoring va baholash, uzluksiz kasbiy rivojlanish.

Аннотация. В данной статье анализируются цифровые механизмы повышения качества и эффективности обучения в системе повышения квалификации преподавателей высшего образования. В частности, раскрывается роль современных цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта, онлайн-платформ и систем дистанционного обучения в развитии профессиональных компетенций преподавателей. Также рассматриваются возможности повышения эффективности за счёт формирования индивидуальных образовательных траекторий, а также использования цифровых инструментов мониторинга и оценки образовательного процесса. Предлагаются инновационные подходы и практические рекомендации, направленные на обеспечение непрерывного профессионального развития преподавателей в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровое образование, система повышения квалификации, высшее образование, качество обучения, эффективность, искусственный интеллект, дистанционное обучение, онлайн-платформы, цифровая компетентность, педагогические инновации, индивидуальная образовательная траектория, мониторинг и оценка, непрерывное профессиональное развитие

Abstract: This article analyzes digital mechanisms for improving the quality and effectiveness of education within the system of professional development of higher education teachers. In particular, it highlights the role of modern digital technologies, artificial intelligence tools, online learning platforms, and distance education systems in developing teachers' professional competencies. The study also examines opportunities to enhance

effectiveness through the formation of individual learning trajectories, as well as the use of digital tools for monitoring and assessment of the educational process. The article proposes innovative approaches and practical recommendations aimed at ensuring continuous professional development of teachers in the context of digital transformation.

Keywords: *digital education, professional development system, higher education, quality of education, effectiveness, artificial intelligence, distance learning, online platforms, digital competence, pedagogical innovations, individual learning trajectory, monitoring and assessment, continuous professional development*

Bugungi kunda ta'lim tizimi tez sur'atlar bilan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar kirib kelishi bilan oliy ta'limda ishlayotgan o'qituvchilardan nafaqat o'z fanini chuqur bilish, balki zamonaviy vositalardan ham samarali foydalana olish talab etilmoqda. Shu sababli, o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirib borish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, an'anaviy malaka oshirish kurslari har doim ham kutilgan natijani bermaydi. Sababi, ular ko'pincha bir xil shaklda tashkil etiladi va barcha o'qituvchilarning ehtiyojini birdek qondira olmaydi. Vaholanki, har bir pedagogning tajribasi, ehtiyoji va rivojlanish yo'li turlicha bo'ladi. Aynan shu nuqtada raqamli texnologiyalar yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda.

Bugungi kunda onlayn platformalar, masofaviy ta'lim tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi vositalar o'qituvchilarga o'z ustida mustaqil ishlash, bilimlarini yangilash va o'ziga mos tarzda rivojlanish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, raqamli vositalar orqali ta'lim jarayonini kuzatish, natijalarni tahlil qilish va samaradorlikni baholash ham ancha osonlashdi.

Shu jihatdan qaraganda, oliy ta'lim o'qituvchilarining malakasini oshirish tizimida raqamli mexanizmlardan foydalanish nafaqat zamon talabi, balki ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada aynan shu masala – ya'ni raqamli vositalar yordamida ta'lim sifati va samaradorligini qanday oshirish mumkinligi haqida fikr yuritiladi.

Malaka oshirish tizimida ta'lim sifati tushunchasi

Malaka oshirish tizimida ta'lim sifati deganda, o'qituvchining kasbiy bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini qay darajada yangilay olgani hamda ularni amaliyotda qo'llay olish darajasi tushuniladi. Ya'ni bu faqatgina nazariy bilim olish bilan cheklanmaydi, balki o'rganilgan bilimlarning real dars jarayoniga qanchalik tatbiq etilayotgani bilan belgilanadi.

Oddiy qilib aytganda, sifatli malaka oshirish – bu o'qituvchi kursdan keyin o'z ishida ijobiy o'zgarish qila olishi, yangi yondashuvlarni qo'llashi va ta'lim jarayonini samaraliroq tashkil eta olishidir.

Sifat mezonlari

Ta'lim sifatini aniqlashda bir nechta muhim mezonlarga e'tibor beriladi. Avvalo, o'quv dasturlarining zamonaviyligi va amaliyotga yaqinligi muhim hisoblanadi. Agar dastur real ehtiyojlardan kelib chiqib tuzilmagan bo'lsa, uning samarasi past bo'ladi.

Shuningdek, o'qitish jarayonining interaktivligi ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni tinglovchi faqat eshituvchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishi kerak. Raqamli texnologiyalar bu borada ayniqsa qulay imkoniyat yaratadi – testlar, simulyatsiyalar, onlayn muhokamalar orqali jarayon jonlanadi.

Yana bir muhim mezon – individual yondashuv. Har bir o‘qituvchining bilim darajasi va ehtiyoji turlicha bo‘lgani uchun, ularning rivojlanish yo‘nalishini ham moslashtirish zarur. Raqamli platformalar aynan shu jihatdan katta ustunlik beradi.

Bundan tashqari, o‘qituvchi tomonidan o‘zlashtirilgan bilimlarning amaliy natijasi ham sifat ko‘rsatkichi hisoblanadi. Ya‘ni u yangi metodlarni darsda qo‘llayaptimi, o‘quvchilar bilan ishlash uslubi yaxshilanyaptimi – mana shu jihatlar muhim.

Samaradorlik indikatorlari

Ta‘lim samaradorligini baholashda esa aniq ko‘rsatkichlarga tayanish lozim. Masalan, malaka oshirishdan keyin o‘qituvchining kasbiy faoliyatida qanday o‘zgarishlar bo‘ldi – bu eng asosiy indikatorlardan biridir.

Shuningdek, tinglovchilarning qoniqish darajasi ham muhim hisoblanadi. Agar o‘qituvchi o‘rganayotgan jarayondan manfaatdor bo‘lsa, bu uning natijalariga ham bevosita ta‘sir qiladi.

Raqamli tizimlarda yana bir qulaylik – monitoring imkoniyati. Platformalar orqali o‘qituvchining faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasi, test natijalari doimiy kuzatib boriladi. Bu esa natijalarni aniqroq baholashga yordam beradi.

Shu bilan birga, uzoq muddatli natijalar tahlili muhim ahamiyatga ega bo‘lib, unda o‘qituvchining pedagogik faoliyatidagi sifat o‘zgarishlari, talabalar o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarining oshishi hamda innovatsion pedagogik yondashuvlarning amaliyotga tatbiq etilishi ta‘lim samaradorligining asosiy indikatorlari sifatida e‘tirof etiladi.

Raqamli mexanizmlar va ularning turlari

Hozirgi kunda malaka oshirish tizimini raqamli texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Chunki aynan shu vositalar orqali ta‘lim jarayonini yanada qulay, moslashuvchan va samarali tashkil etish mumkin. Raqamli mexanizmlar o‘qituvchilarga nafaqat bilim olish, balki o‘z ustida mustaqil ishlash, natijalarni kuzatish va rivojlanish yo‘nalishini belgilash imkonini ham beradi.

LMS platformalar

LMS (Learning Management System) platformalari malaka oshirish jarayonining asosiy tayanch vositalaridan biri hisoblanadi. Ular orqali o‘quv materiallarini joylashtirish, topshiriqlar berish, testlar o‘tkazish va natijalarni baholash imkoniyati yaratiladi.

Bunday platformalarning qulay tomoni shundaki, o‘qituvchi istalgan vaqtda va istalgan joyda ta‘lim olishi mumkin. Shu bilan birga, barcha jarayon tizimli ravishda saqlanadi, bu esa o‘qituvchining rivojlanish dinamikasini kuzatishga yordam beradi. Eng muhimi, LMS platformalar individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi, ya‘ni har bir foydalanuvchi o‘z tezligida o‘rganadi.

Sun‘iy intellekt vositalari

Sun‘iy intellekt asosidagi texnologiyalar malaka oshirish tizimiga yangi bosqich olib kirayotgan omillardan biridir. Bunday vositalar o‘qituvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos o‘quv materiallarini tavsiya etishi mumkin.

Masalan, sun‘iy intellekt yordamida adaptiv o‘qitish yo‘lga qo‘yiladi — ya‘ni tizim foydalanuvchining javoblariga qarab keyingi topshiriqlarni murakkablashtiradi yoki soddalashtiradi. Bundan tashqari, SI vositalari matn tahlili, avtomatik baholash va tavsiyalar berish orqali o‘qituvchining ishini yengillashtiradi.

Shu jihatdan, sun‘iy intellekt nafaqat o‘rganish jarayonini individuallashtiradi, balki uning samaradorligini ham oshiradi.

Onlayn monitoring tizimlari

Ta'lim sifatini oshirishda monitoring muhim o'rin tutadi. Raqamli muhitda bu jarayon ancha soddalashadi va aniqroq bo'ladi. Onlayn monitoring tizimlari orqali o'qituvchilarning faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasi, test natijalari va umumiy rivojlanish ko'rsatkichlari muntazam kuzatib boriladi.

Bunday tizimlar nafaqat natijani qayd etadi, balki muammoli nuqtalarni ham aniqlab beradi. Natijada, o'qituvchi qaysi yo'nalishda ishlashi kerakligini aniq biladi, tashkilotchilar esa ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish imkoniga ega bo'ladi.

Umuman olganda, raqamli monitoring tizimlari shaffoflikni ta'minlaydi, baholash jarayonini obyektivlashtiradi va ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Ta'lim samaradorligini oshirishda raqamli yondashuvlar

Raqamli texnologiyalar nafaqat ta'lim jarayonini tashkil etish vositasi, balki uning samaradorligini oshirishning muhim omiliga ham aylanib bormoqda. Ayniqsa, malaka oshirish tizimida raqamli yondashuvlardan foydalanish o'qituvchilarning ehtiyojiga mos, natijaga yo'naltirilgan va uzluksiz rivojlanishni ta'minlaydigan modelni shakllantirish imkonini beradi.

Individual ta'lim trayektoriyasi

Har bir o'qituvchining bilim darajasi, tajribasi va ehtiyoji turlicha bo'lgani sababli, yagona standart yondashuv doimo ham yuqori natija bermaydi. Shu nuqtai nazardan, individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Raqamli platformalar orqali har bir o'qituvchi uchun alohida o'quv yo'li ishlab chiqish mumkin. Bu yo'l uning mavjud bilim darajasi, qiziqishi va kasbiy ehtiyojlariga moslashtiriladi. Natijada o'qituvchi o'ziga kerakli bilimlarni ortiqcha yuklamalarsiz, aniq maqsad asosida o'zlashtiradi.

Adaptiv o'qitish

Adaptiv o'qitish — bu o'quv jarayonini o'qituvchining individual xususiyatlariga moslashtirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvdir. Bu jarayonda tizim foydalanuvchining javoblari, faolligi va o'zlashtirish darajasini tahlil qilib boradi hamda shunga qarab o'quv materiallarini moslashtiradi.

Masalan, agar o'qituvchi ma'lum bir mavzuda qiynalayotgan bo'lsa, tizim unga qo'shimcha materiallar yoki soddalashtirilgan topshiriqlarni taklif etadi. Aksincha, bilim darajasi yuqori bo'lsa, murakkabroq vazifalar beriladi. Bu esa o'rganish jarayonini samaraliroq va qiziqarli qiladi.

Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar

Raqamli ta'lim muhitining yana bir muhim afzalligi — bu katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish imkoniyatidir. Malaka oshirish jarayonida o'qituvchilarning faoliyati, test natijalari, o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasi kabi ko'rsatkichlar doimiy ravishda qayd etiladi.

Mazkur ma'lumotlar asosida ta'lim jarayonini yanada takomillashtirish, muammoli jihatlarni aniqlash va aniq qarorlar qabul qilish mumkin bo'ladi. Masalan, qaysi mavzular qiyin o'zlashtirilayotgani yoki qaysi metodlar samaraliroq ekani aniq ko'rinadi.

Shu tariqa, ma'lumotlarga asoslangan yondashuv subyektiv fikrlarga emas, balki real natijalarga tayangan holda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiyalarni malaka oshirish tizimiga joriy etish katta imkoniyatlar yaratishi bilan birga, amaliy jihatdan bir qator muammolarni ham yuzaga keltiradi. Eng avvalo, texnik infratuzilma masalasi ko'p joylarda dolzarbligicha qolmoqda. Barqaror internet, zamonaviy

qurilmalar va zarur dasturiy vositalar bo‘lmasa, hatto eng yaxshi platforma ham kutilgan natijani bermaydi. Ayniqsa, ayrim hududlarda texnik sharoitlarning yetarli emasligi o‘qituvchilarning raqamli ta‘limdan to‘liq foydalanishiga to‘sqinlik qilmoqda.

Shu bilan birga, raqamli savodxonlik darajasi ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Har bir o‘qituvchi yangi texnologiyalar bilan bir xil darajada ishlay olmaydi. Ba‘zilar uchun bu jarayon tez va oson kechsa, boshqalar uchun ancha murakkab bo‘lishi mumkin. Natijada, mavjud imkoniyatlardan to‘liq foydalanilmaydi. Demak, malaka oshirish jarayonida raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirishga alohida e‘tibor berish zarur.

Yana bir e‘tiborli jihat — metodik ta‘minot masalasi. Raqamli muhitda ishlash uchun faqat texnika yetarli emas, balki unga mos metodika ham bo‘lishi kerak. Agar o‘quv materiallari an‘anaviy shaklda qolib ketsa yoki raqamli formatga moslashtirilmasa, bu ta‘lim samaradorligiga salbiy ta‘sir qiladi. Shuning uchun zamonaviy, interaktiv va amaliyotga yo‘naltirilgan metodik materiallarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, raqamli mexanizmlarni joriy etishda faqat imkoniyatlarga emas, balki mavjud cheklovlarga ham real yondashish zarur. Ana shunda ularning ta‘lim sifatiga ijobiy ta‘siri sezilarli darajada oshadi.

Raqamli texnologiyalar asosida malaka oshirish tizimini yanada takomillashtirish uchun birinchi navbatda aniq va puxta o‘ylangan model ishlab chiqish zarur. Bunday model o‘qituvchilarning real ehtiyojlari, ularning kasbiy darajasi hamda ta‘lim muassasalarining imkoniyatlarini hisobga olgan holda tuzilishi kerak. Ya‘ni tizim umumiy qolipga solinmasdan, moslashuvchan va bosqichma-bosqich rivojlanishga yo‘naltirilgan bo‘lishi maqsadga muvofiq.

Shu bilan birga, raqamli strategiyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu strategiyalar orqali qaysi texnologiyalar qayerda va qanday qo‘llanishi, qanday natijaga erishish ko‘zlanayotgani aniq belgilab olinadi. Aks holda, raqamli vositalardan foydalanish tartibsiz va samarasiz bo‘lib qolishi mumkin. To‘g‘ri tanlangan strategiya esa resurslardan oqilona foydalanish va ta‘lim sifatini bosqichma-bosqich oshirishga xizmat qiladi.

Yana bir muhim yo‘nalish – malaka oshirish dasturlarini zamon talablariga mos ravishda yangilab borishdir. Dasturlar faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmasdan, amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishga, ayniqsa raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishga yo‘naltirilishi zarur. Shuningdek, ularga sun‘iy intellekt, onlayn ta‘lim vositalari va zamonaviy pedagogik yondashuvlar integratsiya qilinishi kerak.

Umuman olganda, taklif etilayotgan yondashuvlar malaka oshirish tizimini yanada samarali, moslashuvchan va natijaga yo‘naltirilgan shaklga keltirishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu jarayonda o‘qituvchining o‘zi markazda bo‘lishi va uning uzluksiz kasbiy rivojlanishi ta‘minlanishi zarur.

Mazkur maqolada ko‘rib chiqilgan masalalar shuni ko‘rsatadiki, oliy ta‘lim o‘qituvchilarining malakasini oshirish tizimida raqamli mexanizmlardan foydalanish ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli yondashuvlar o‘qitish jarayonini individuallashtirish, adaptiv tashkil etish hamda aniq ma‘lumotlarga tayangan holda boshqarish imkonini kengaytiradi. Shu bilan birga, texnik infratuzilma, raqamli savodxonlik va metodik ta‘minot bilan bog‘liq muammolar bu jarayonni izchil va puxta rejalashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Mazkur omillarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan yondashuvlar malaka oshirish tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qilib, raqamli transformatsiya sharoitida

o‘qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta’minlash ta’lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmoni. 28.04.2025 yildagi PF-73-son.
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan-milliy yuksalish sari. -Toshkent: O‘zbekiston. 2020. - B. 143.
3. Djurayev R.H., Turg‘unov S.T. “Ta’lim menejmenti” Qo‘llanma. –T.: “Voriz nashriyot”, 2006y.
4. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия (учебное пособие). - М.: «Новосибирск», 1998.
5. Kalmuratov T.N. Issues of Improving the Management of Family Non-Governmental Preschool Education Organizations. International Journal of Social Science Research and Review, <http://ijssrr.com> editor@ijssrr.com Volume 4, Issue 4 November, 2021 Pages: 135-139.5 bet
6. Valiyeva F.R. To Develop Professional Training of Professional Education Specialists by Ensuring //International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470 2021
7. Olimov Q.T, Li D.Ye, Mavlonov N.Sh, Technology of creation electronic textbooks on special disciplines for vocational education, J: Xalqaro ilmiy jurnal “Vestnik nauki” 2020-yil 23-fevral № 2 (23)